

УДК 519.687.7

<https://doi.org/10.36906/AP-2020/41>**ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ УМНОЙ ЛАБОРАТОРИИ РОБОТОТЕХНИКИ****Лазоренко Е. В.***Нижневартровский государственный университет**г. Нижневартовск, Россия***Слива М. В.***канд. пед. наук**Нижневартровский государственный университет**г. Нижневартовск, Россия*

Аннотация. В статье рассматривается модель поисковой системы для умной лаборатории, которая позволит реализовать поиск и вывод информации о модулях и устройствах, содержащихся в лаборатории робототехники. Описаны два варианта доступа и представлена UML-диаграмма создаваемой системы.

Ключевые слова: Raspberry Pi, поисковая система, интерфейс.

Поисковая система (англ. search engine) — алгоритмы и реализующая их совокупность компьютерных программ, предоставляющая пользователю возможность быстрого доступа к необходимой ему информации при помощи поиска в обширной коллекции доступных данных [1].

В основном поисковые системы создаются для поиска информации, представленной в цифровом виде на каком-либо электронном ресурсе. Но в случае поиска физического объекта необходимо совмещение поисковых алгоритмов и физических устройств.

Описываемая поисковая система разрабатывается для лаборатории робототехники. Основной причиной создания проекта стали частые поиски студентами модулей и деталей. Студенты, которые только начали интересоваться робототехникой или у которых начались первые лабораторные занятия по робототехнике, еще не знают, где находится тот или иной модуль. Это приводит к трате времени на поиск нужного элемента для выполнения задания или создания робота. И чтобы ускорить поиск нужных модулей, была спроектирована поисковая система.

Ее можно разделить на две основные части доступа:

1. Прямой доступ через экранный интерфейс;
2. Браузерный интерфейс.

Прямой доступ реализуется через информационную поисковую панель, созданную в виде дисплея с графическим интерфейсом, которая будет располагаться возле модулей. Управление такой панелью происходит кнопками или через тачскрин. Основным управляющим элементом может выступать Raspberry Pi. Также можно подключить датчик расстояния, который будет информировать, есть ли возле информационно-поисковой панели пользователь. В этом режиме пользователям будут доступны следующие функции:

1. Включить/выключить спящий режим;
2. Просмотреть наличие всех модулей;
3. Поиск нужных модулей;
4. Показать расположение найденных модулей;

5. Сброс поиска.

Браузерный интерфейс поисковой системы реализуется через веб-сайт, на котором есть права доступа. Такой доступ позволяет найти прямо с рабочего места модули и после подсвечивания местоположения забрать их. Браузерный интерфейс позволяет авторизоваться с правами администратора или пользователя. На UML-диаграмме вариантов использования (рис. 1) можно увидеть, что при авторизации с правами обычного пользователя доступны следующие функции:

1. Просмотр наличия всех модулей — на экран выводятся категории модулей и устройств, которые есть в БД;
2. Выбор из списка предложенных модулей — после вывода всех модулей, можно будет отметить все интересующие модули и узнать об их местоположении, в том числе и через включение светодиода в месте нахождения объекта;
3. Поиск — полнотекстовый поиск с показом изображения искомого объекта.

Рис. 1. UML-диаграмма вариантов использования создаваемой системы

Администратор, согласно UML-диаграмме, наследует все действия, который может выполнять пользователь. Также ему доступны следующие функции:

1. Внести данные — позволяет внести новые модули, которые часто используются в лабораторных работах, добавить нового пользователя;
2. Изменять данные — позволяет изменять данные БД. Например, в том случае, когда нужно добавить один и тот же модуль, но от разных производителей, или изменить данные учетной записи;
3. Удалять данные — удаляет данные. Применяется в основном, если какой-то расходный материал закончился или нужно удалить учетную запись;
4. Изменять внешний вид интерфейса — при добавлении новых модулей, изменяется и интерфейс: добавляются иконки модулей, текстовые поля, кнопки и т.д. Также интерфейс со временем можно улучшать.

Систему поиска модулей можно реализовать как на платформе Arduino, так и на платформе Raspberry Pi. Поскольку система будет иметь два доступа к интерфейсу (прямой и браузерный), то основой поисковой системы будет служить Raspberry Pi. Она хорошо

подойдет для того, чтобы обслуживать веб-сервер для локальной сети [2], а также для выполнения физических функций, таких как: обработать нажатие кнопок, проверить есть ли возле экрана пользователь, подсвечивание найденных модулей и т. д., позволяет подключить базу данных и использовать множество языков программирования.

При создании базы данных для хранения информации о модулях можно столкнуться с проблемой записи различных параметров имеющихся элементов и устройств, используемых в лаборатории робототехники. Таких параметров может быть разное количество у разных элементов. В обычном случае, при использовании стандартной SQL базы данных, можно столкнуться с проблемой нормализации при создании таблиц, поэтому в данном проекте удобнее использовать NoSQL подход. Для этого может подойти MongoDB — документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом, которая использует JSON-подобные документы и схему базы данных (<https://www.mongodb.com>).

Создаваемую информационно-поисковую систему можно сделать частью умной лаборатории, реализуемой в формате умного помещения [3].

Литература

1. Барашев Д. В., Васильева Н. С., Новиков Б. А. Большая российская энциклопедия. М., 2004. 2017.
2. Слива М. В. Веб-портал как часть робототехники // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: материалы VI международной научно-практической конференции Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2017. С. 218-219.
3. Слива М. В. Использование node.js в качестве платформы для умного помещения // Традиции и инновации в образовательном пространстве России: материалы VII Всероссийской научно-практической конференции. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2018. С. 49-52.

©Лазоренко Е. В., Слива М. В., 2020